

UNUTMAS MENI BOG'IM

Sanayeva Diyora Shodiyevna

Samarqand shahar 54 - maktab MMIBDO' , Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zining qisqa ammo sermazmun va sertashvish hayot yo'li davomida tinimsiz ijod bilan shug'ullangan, tug'ma shoir, yozuvchi va tarjimon Usmon Nosir ijodi, uning beqiyos iste'dodi va mahorati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, shoirning "Unutmas meni bog'im" she'ri tahlil etilib, bugungi kun o'quvchisiga yana bir bor tanitish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Usmon Nosir, she'r, doston, badia, tarjimon, she'riyat, Ibrohim G'ofurov, Jovlon Jovliyev

Adabiyot ahli sanalmish shoirlar va yozuvchi – ijodkorlar, shubhasiz, insonlar qalbining tarjimonidir. Haqiqiy ijodkorgina Alloh yuqtirgan iste'dodi, benazir ijod namunalari orqali barcha zamonlarda o'z o'rnini va mavqeyini yo'qotmaydi. Ana shunday sohir qalam sohibi, otashqalb ijodkor, kecha-yu bugunning sevimli shoiri Usmon Nosirdir!

Usmon Nosir adabiyot olamiga ancha yosh paytlaridanoq qadam qo'ygan bo'lsa-da o'z so'zi va ovozigacha ega yetuk ijodkor ekanligini isbotlay oldi. Shoirning har bir she'ri olovli qalbining ovozi o'laroq ijod ixlosmandlarining yurak-yuragigacha yetib borgani, millionlar dilida bir nur misoli balqiganiga tarixning o'zi guvoh. Nainki, o'z davri va ayni bugungi kun o'quvchilari uchun ham uning ijodi ulkan ahamiyat kasb etadi. Taniqli adabiyotshunos olim, tarjimon va munaqqid Ibrohim G'ofurovning quyidagi so'zlari esa fikrimizning yaqqol dalilidir: "Usmon Nosiriy oldida bizning hech uzib bo'lmaydigan so'ngsiz qarzimiz bor. Har safar Usmon Nosirni xotirlaganda, har safar uning so'zidan — she'rlari va dostonlaridan bahrador bo'lganda, doim shu qarz moziydan uzatilgan bir qo'l kabi odamning yelkasidan tutadi".⁴⁵

⁴⁵ Ibrohim G'afurov. Qismatning ovozi (Usmon Nosir ilhomlari). – Toshkent, 1993-yil

Darhaqiqat, Usmon Nosir buloqdek sof va sho'xchan she'riyati, o'z davrining real voqeligini yoritib bera olgan poema va dostonlari bilan xalqning erka farzandiga aylandi. Shoir bir she'rini shunday satrlar bilan boshlaydi:

O, u qanday fusunkor!

Nur bilan to'lgan butun

Gullari chaman-chaman

Men ularni ichaman.

Ko'nglimda yashnar bahor

Nur bilan to'lgan butun...⁴⁶

Naqadar soda va bir paytning o'zida beqiyos misralar! Bu shoir ko'ngil bog'ining tasviri emasmi?! Uning ko'ngli bahor misoli farahbaxsh nur bilan to'yingandek go'yo. Bu haqida Ibrohim G'ofurov yana shunday xotirlaydi: "Ichdan nurlanish juda noyob hodisa. Insoniyatning kamdan-kam farzandlariga nasib bo'ladi. So'zning ichdan mo'jiza kasb etib nurlanishini men Boborahim Mashrabda, Mirzo G'olibda, Geyneda, Lorkada, Cho'lponda, Usmon Nosirda kuzatganman".⁴⁷ Albatta, bu qadar diltortar, zavq-shavqqa to'la satrlarni bitmoq uchun shunchaki shoir emas, balki muhtasham va sohir qalb egasi bo'lmoq ham lozim.

"Usmon Nosir deganda biz kimni tushunamiz? U shunday iste'dod egasiki, bamisoli tekkan joyini kuydirguvchi olovdir. Shoirning g'oyat qisqa umriga nazar slogan kishi juda uzoq o'ylarga tolishi shubhasizdir. Chunki bu chaqmoqdek umrda benihoya kata imkoniyatlar yonib ketganligini ko'rib va his qilib turasiz. Usmon Nosir ulug' va abadiy she'riyatning diydasidan oqib ulgurmagan shabnamdir, u hali qahqahaga aylanmay lablarimizda manguga qotib qolgan nim tabassumdir. Uning she'rlari ko'z kabi tirik, jonli,

⁴⁶ Usmon Nosir. Unutmas meni bo'lim. - Toshkent, Faqur Fulom nomidaagi adabiёт va san'at nashriёti, 1989 й. 12-б.

⁴⁷ Ibrohim G'afurov. Yuqoridagi kitob, o'sha sahifa

tutqich bermas hayot poralaridir”,⁴⁸ deganda mutlaqo haq edi O‘zbekiston qahramoni, shoir Abdulla Oripov. Shoir she’rning davomini shunday tasvirlar ila qalamga oladi:

Bargdek uzilib ketsam,
Unutmas meni bog‘im.
Ishimni hurmat qilur,
Gullardan haykal qurur.
Ming yillardan keyin ham
Unutmas meni bog‘im!

Birinchi misraga e’tibor beraylik, bunda ijodkor go‘yoki kelgusi hayotini, uni kutib turgan mash’um taqdir o‘yinlarini-yu bu hayot bo‘stonidan erta uzilajagi bashoratini berayotgandek taassurot uyg‘otadi. Biroq xuddiki keyingi satrlarda ishora qilinganidek, uning yozganlari bir bog‘ misoli asrlar o‘tsa-da yashnab turaveradi va ming yillardan keyin ham bu bog‘ qurimaydi, balki Usmon Nosir degan erka shoirga “gullardan haykal qurmog‘i” ham shubhasiz!

Usmon Nosir she’riyati, avvalo, hayotiyligi, jozibadorligi va isyonkorligi, ayni chog‘da, sodda va ravonligi bilan kitobxon qalbidan chuqur o‘rin olgan. Shundan bo‘lsa kerak, shoir she’rlari hamon davralarda tez-tez yod aytiladi.⁴⁹ Xuddiki uning o‘zi ta’riflagani kabi:

She’rlarim yangrab qolur,
Bir umrga o‘lmayman!
Hayotimning davomi —
Kelajagimga homiy,
O‘rnimga bog‘bon bo‘lur:
Bir umrga o‘lmayman!

⁴⁸ A. Oripov, Usmon Nosir haqida so‘z, O‘zbekiston adabiyoti va san’ati, 1983, №3
⁴⁹S. Mirvaliyev, R. Shokirova. O‘zbek adiblari. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti 2016-yil.

Ha, haqiqatdan ham shoir bugun ham tirik, oramizda yurgandek. Zotan, uning asarlari o'qilmoqda, she'rlari yod olinmoqda, u haqda kitoblar, sahna asarlari yaratilmoqdaki, bularning barchasi yuqoridagi misralar nechog'lik asosli ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Iste'dodli shoir To'ra Mirzoning "Usmon Nosir" nomli badiasi, yosh va qalami o'tkir yozuvchi Jovlon Jovliyevning "Usmon Nosir" kitobi va shu nomdagi sahna asari esa uning yosh avlod tassavvurida yangitdan kashf etdi, desak sira mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, bu kabi asarlarni maktab darsliklariga kiritish va bu orqali aziz farzandlarimiz qalbida o'tmishga hamda ulug' ajdodlarimizga bo'lgan faxr va g'urur tuyg'ularini shakllantirmog'imiz, bugunning, kelajakning Usmon Nosirlarini yaratmog'imiz zarur va ayni chog'da dolzarb ham. Bu borada ayniqsa, prezidentimizning "Otashin shoir, tarjimon va dramaturg Usmon Nosir tavalludining 110 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi qarori o'zining betakror, so'nmas va samimiy hayot yo'li, takrorlanmas iste'dodi, sohir she'rlari ila millionlar qalbini zabt etgan ulug' ijodkorning xotirasini abadiylashtirish, uni bugungi kun kitobxoniga yana bir karra tanitish imkonini beruvchi muhim hujjat bo'lganligi ham ayni haqiqatdir!

Xulosa o'rnida shuni aytmog'imiz lozimki, Usmon Nosir singari millatimizning asl farzandlari hech qachon xotiralardan o'chib ketmaydi. Zamonlar o'zgaradi, avlodlar almashadi, biroq shoir yozgan she'rlari, ta'sirchan asarlari misralarida, ruhi va ohanglarida umrboqiy misoli porlab turaveradi!

O, u qanday davomdor!

Nur bilan to'lgan butun.

Gullari chaman-chaman,

Men ularni ichaman.

Ko'nglimda yashnar bahor

Nur bilan to'lgan butun...

Adabiyotlar ro'yxati

1. Усмон Носир. Унутмас мени боғим. - Тошкент, Гафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1989 й.
2. Иброҳим Ғафуров. Qismatning ovozi (Usmon Nosir ilhomlari). – Toshkent, 1993-yil
3. A. Oripov, Usmon Nosir haqida so‘z, O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati, 1983, №3
4. S. Mirvaliyev, R. Shokirova. O‘zbek adiblari, - Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 2016-yil
5. www.o‘zbek.adabiyoti.com
6. www.ziyonet.uz